

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА АМАЛИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАЗМУНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473578>

Рафикова Дилафруз Каххоралиевна

Фаргона давлат университети “Педагогика” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада талабаларнинг амалий тайёргарлигини такомиллаштиришга таъсир кўрсатувчи омилларни, шунингдек таълим муассасаларида педагогик жараённи ташиқил этиши, унинг мазмуни ва хусусиятларини белгиловчи қатор ёндашувларни методик шарт-шароитлар тушунчаси ҳақида маълумотлар баён этилган.

Калит сўзлар: амалий тайёргарлик, компетенция, компетенциявий ёндашув, касбий тайёргарлик, дидактик жараён, ўқув-касбий фаолият.

СОДЕРЖАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА

Рафикова Дилафруз Каххоралиевна

Преподаватель кафедры «Педагогика» Ферганского государственного университета

Аннотация: В данной статье представлена информация о факторах, влияющих на совершенствование практической подготовки студентов, а также понятие методических условий ряда подходов, определяющих организацию и содержание педагогического процесса в общеобразовательных учреждениях.

Ключевые слова: производственная практика, компетентность, компетентностный подход, профессиональная подготовка, дидактический процесс, учебно-профессиональная деятельность.

CONTENT OF IMPROVING PRACTICAL TEACHERS 'PRACTICAL TRAINING ON THE BASIS OF COMPETENT APPROACH

Rafikova Dilafruz Kakhxoralievna

Teacher of "Pedagogy" department of Fergana State University

Annotation: *This article provides information on the factors influencing the improvement of practical training of students, as well as the concept of methodological conditions of a number of approaches that determine the organization and content of the pedagogical process in educational institutions.*

Keywords: *practical training, competence, competency approach, vocational training, didactic process, educational-professional activity.*

Олий таълим муассасаларида таълим бериш ҳолати ва мазмунини назарий ўрганиш ва мазкур таълим муассасалари талабаларининг амалий тайёргарлигини ривожлантириш ҳолатини ўрганиш ва педагогик жараёнини кузатиш ва таҳлил этиш натижалари, ҳали бу борада муайян муаммолар мавжудлигини англатади. Педагогик изланишлар ва амалиёт кўрсатадики, таълим жараёнида талабаларнинг амалий тайёргарлигини ва педагогик компетентлигини замонавий ўқитиш технологиялари ва интерфаол таълим методлари асосида ривожлантириш борасидаги педагогик муаммолар қуйидагилардан иборат:

– таълим жараёнида талабаларнинг амалий тайёргарлигини педагогик масалалар ва муаммоларни қўйиш, педагогик вазиятга оид масалаларни ечиш орқали ва замонавий таълим методлари асосида такомиллаштириш масаласи ҳали махсус ўрганилмаган, мазкур педагогик жараёндаги аҳамиятга молик масалалар назарий ва амалий жиҳатдан ўрганилмагани;

– ўқитувчиларнинг замонавий ўқитиш воситалари ва технологиялар билан қуроқланмагани, ўқитишнинг фаол усулларидан, фанлараро боғлиқлик ва ўзаро алоқадорликдан самарали фойдаланилмаётганлиги;

– умумқасбий ва ихтисослик фанлари ўртасида ҳамда назарий ва амалий таълимда мустаҳкам интеграциянинг шаклланмаганлиги;

– талабаларга келгуси фаолиятларида амалий тайёргарликни ривожлантириш методларининг мазмун-моҳияти ва аҳамиятини тушунтириш борасида ишлар олиб борилмаслиги;

– амалий ишларни ташкил этиш бўйича илмий-методик адабиётларнинг жуда кам яратилганлиги, амалий таълимни ташкил этишда йўриқномаларнинг замонавийлаштирилмаганлиги ва бошқалар.

Умуман, талабаларнинг амалий тайёргарлигини такомиллаштиришга таъсир кўрсатувчи омилларни, шунингдек таълим муассасаларида педагогик жараённи ташкил этиш, унинг мазмуни ва хусусиятларини белгиловчи қатор ёндашувларни методик шарт-шароитлар тушунчаси таърифига асос қилиб олиш мумкин. Бу талабаларни шахсий ва касбий ривожлантиришга йўналтирилган фаолиятли, компетентли, контекстли ёндашувлардир. Ушбу ёндашувларни биргаликда қўллаш таълим муассасаларида ўқув-қасбий фаолият самарадорлигини юқори даражада таъминлайди. Педагогик кузатишлардан келиб чиқадики, энг мақбул педагогик шарт-шароитлар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин: амалий таълим мазмуни ва унинг

технологик йўналишини кучайтириш орқали касбий тайёргарлик мазмунини такомиллаштириш, кучайтириш; амалий машғулотларини Давлат таълим стандартларига мос ташкилий - методик жиҳатдан таъминлаш; талабаларда амалий тайёргарликни такомиллаштиришнинг барча босқичларида контекстли ёндашув доирасида таълимнинг фаол методлари ва шаклларидадан фойдаланиш.

Х. Ш. Қодиров ўзининг “Талабаларда касбий билим ва кўникмаларни ахборот-технологиялари воситасида шакллантириш методикаси” номли илмий-тадқиқот ишида уларнинг касбий билим ва кўникмаларни ахборот-технологиялари воситасида шакллантиришнинг учта муҳим педагогик шарт-шароитларини кўрсатиб ўтган: талабаларда касбий билим ва кўникмаларни шакллантиришга таъсир кўрсатувчи энг биринчи педагогик шарт-шароит - бу таълим мазмунини такомиллаштириш ва унинг амалий йўналишини кучайтиришдир.

Иккинчи педагогик шарт-шароит – ўқув машғулотларини Давлат таълим стандартларига мос ҳолда ташкил этиш ва уларнинг ташкилий-методик таъминотини таъминлашдир.

Талабаларда касбий билим ва кўникмаларни шакллантириш оптималлаштиришнинг учинчи педагогик шарт-шароити - бу контекстли ёндашув доирасида талабаларда касбий билим ва кўникмаларни шакллантиришнинг барча босқичларида ўқитишнинг фаол метод ва шаклларидадан фойдаланишдир[1]

Ё.Р. Нажмиддинова бўлажак мутахассисларда амалий касбий кўникмаларни компетенциявий ёндашув асосида шакллантиришнинг энг мақбул педагогик шарт-шароитларлари сифатида қуйидагиларни танланган:

- индивидуал ишлаб чиқариш таълимини лойиҳалашда таълим олувчилар учун эмоционал комфортни ва ижтимоий ҳимояни таъминлаш ҳисобига амалга ошириладиган шахсга йўналтирилган таълимни ташкил этиш;

- танлаган касбга ижобий муносабатни шакллантириш ҳисобига таълим олувчида ўқув мотивациясини ошириш;

- ўқув-касбий фаолиятини лойиҳалашни амалга оширишга имкон берувчи барча ўқув-тарбия ишларининг касбий йўналганлигини таъминлаш;

- амалий касбий кўникмаларни шакллантириш бўйича қўйилган масалаларни биргаликда ечиш ва ўзаро фойдали ҳамкорликни назарда тутувчи ижтимоий ҳамкорликни мустаҳкамлаш;

- педагогик лойиҳалашнинг ресурс ва методик таъминотини таъминлашга йўналтирилган махсус таълим муҳитини яратиш[2]

Педагогика олий таълим муассасалари талабаларнинг амалий тайёргарлигини компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштириш ўқитиш мақсадлари билан узвий боғлиқ. Педагогик компетенцияларнинг ўзига хослиги ва характери ўқитиш мазмунида акс этади, унинг ривожланганлиги даражаси эса дидактик жараён натижаси ҳисобланади.

Талабаларнинг амалий тайёргарлигини такомиллаштиришда дидактик жараён самарадорлигига таъсир кўрсатувчи бешта омилни ажаратиб кўрсатиш мумкин: 1) ўқув материали; 2) ташкилий-педагогик таъсир; 3) талабаларнинг таълим олганлиги даражаси; 4) вақт; 5) таълимнинг касбий йўналганлиги.

Юқорида келтириб ўтилган амалий тайёргарликни такомиллаштиришга таъсир кўрсатувчи омиллар талабаларда амалий тайёргарликни компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштириш муаммосини ҳал этишда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Талабаларда амалий тайёргарликни компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштириш учун тақдим этиладиган зарур материал мазмуни таълим самарадорлигини таъсир кўрсатувчи муҳим омиллардан ҳисобланади. Мазмун деганда муайян таълим муассасасида ўрганиш учун танланган билимлар, кўникмалар тизимини тушунилади. Бўлажак ўқитувчиларда амалий тайёргарликни компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштириш мазмунини ишлаб чиқишда илмийлик (касбий фаолиятда таяниладиган асосий категориялар, тушунчалар, қонунларни ўрганиш орқали таъминланади); тизимлилик (синфда ва синфдан ташқари ишларнинг барча турларини қамраб олувчи комплекс ёндашувни ишлаб чиқиш ва жорий этиш ҳисобига эришилади); изчиллик (ҳар бир янги амалий касбий топшириқ аввалиги топшириққа таянлиладиган ва ундан келиб чиқилган тартибда талабаларда амалий тайёргарликни компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштириш мазмунини режалаштиришда намоён бўлади); гуманистик (моддий-техник база ва таълим ресурсларнинг барча турларидан максимал даражада фойдаланиб, билим олиш, касб эгаллаш усулини оқилона ташкил этишга қодир бўлган фаол, ижодкор, эркин шахсни такомиллаштириш); тушунарлилик (ишбилармонлик ўйинлари, тренинглар, муҳокамалар, амалий вазиятлар, педагогик масалалар, касбий муаммоларни ечиш имкониятларидан фойдаланиш орқали таъминланади); реал ҳаёт билан боғлиқлик (амалий-машғулотларда ишлаб чиқариш, касбий ва технологик амалиёт жараёнида назарий билимларни реал кулай фаолияти) тамойилларга таянилади.

Таълим жараёнида комплекс ёндашувни жорий этиш талабаларда амалий тайёргарликни компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштиришда самарали натижалар беради.

Ташкилий - педагогик таъсир таркибига икки аспект киради: синфда ташкил этиладиган машғулотларга ва синфдан ташқари машғулотларга ташкилий-педагогик таъсир.

Дидактик жараёнинг самарадорлигига таъсир кўрсатувчи муҳим омиллардан бири – бу талабаларнинг таълим олганлиги даражаси (талабаларнинг умумий тайёргарлиги, амалий тайёргарликни эгаллаш қобилияти, психологик хусусиятлари, ҳаётий тажрибаси, синфда ва синдан ташқарида мустақил билим олиш қобилияти, шахсий сифатлар ва бошқалар

билан белгиланади); Тўртинчи омил - вақт(вақтни тўғри сарфлаш ва тақсимлаш, ундан унумли фойдаланиш); Бешинчи омил - таълимнинг касбий йўналганлиги(ўқитиш, таълимнинг касбий йўналганлигини таъминлаш, тўғри ташкил этиш, касбий билим бериш, фаолиятга тайёрлаш, тарбия жараёнини бошқариш) талабаларда амалий тайёргарликни ривожланган тиришда муҳим аҳамият касб этади.

Шундай қилиб олий таълим муассасалари таҳсил олаётган бўлажак ўқитувчиларда амалий тайёргарликни компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштиришда энг мақбул натижаларга эришиш ўқув жараёнининг амалий йўналганлиги тамойилларини амалга ошириш орқали таъминланади. Бу билиш ва амалиётга йўналганлик, аксиологик, инновацион, ахборот-коммуникатив компонентлар бирлигини таъминлаш орқали ўқитувчига талабаларнинг ўқув-касбий фаолиятини лойиҳалашни амалга оширишга имкон берувчи ўқув-тарбия ишларининг касбий йўналганлигини таъминлашни назарда тутати.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

1. Ҳ.Ш.Қодиров.Талабаларда касбий билим ва кўникмаларни ахборот-технологиялари воситасида шакллантириш методикаси. 13.00.05 - Касб-хунар таълими назарияси ва методикаси. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси.Т., -2017. -31-35 б.

2. Н. Ё. Нажмиддинова. Коллеж ўқувчиларида касбий кўникмаларни шакллантириш методикасини компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштириш. 13.00.05- Касб-хунар таълими назарияси ва методикаси. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси. Т., 2019. -48-б.